

Qandli diabet 1- toifa

O'qituvchi: **Negmatova Gulzoda Shuxratovna** phd kafedra mudiri

Sabirova Dilnoza Shuxratovna assistent

Sharopov Feruzjon

Toshboev Jamshid

Turkmanova Sevinch

Normurodov Shoxrux

Annotatsiya: 1-toifa qandli diabet (insulinga bog'liq diabet, balog'atga etmagan diabet) endokrin tizimning otoimmün kasalligi bo'lib, uning asosiy diagnostik xususiyati surunkali giperglikemiya - qon shakarining ko'tarilishi, poliuriya (natijada - chanqoqlik), vazn. yo'qotish, ortiqcha yoki ishtahani kamaytirish, tananing qattiq umumiy charchoqlari, qorin og'rig'i. Kasallikning uzoq davom etishi bilan parvarishlash terapiyasi bo'lmasa, tana lipid parchalanish mahsulotlari bilan zaharlanadi - ko'pincha teridan, og'izdan aseton hidi sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu maqola qandli diabet 1- toifa haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: qandli diabet, 1- toifa, Irsiyat, Tashqi omillar

Резюме: Сахарный диабет I типа (инсулинозависимый диабет, ювенильный диабет) - аутоиммунное заболевание эндокринной системы, основным диагностическим признаком которого является хроническая гипергликемия - повышение уровня сахара в крови, полиурия (как следствие - жажда), масса тела. снижение, повышенный или сниженный аппетит, сильная общая

утомляемость организма, боли в животе. При длительном течении болезни, при отсутствии поддерживающей терапии, происходит отравление организма продуктами распада липидов – нередко проявляется запахом ацетона с кожи, изо рта. Эта статья о диабете 1 типа.

Ключевые слова: *сахарный диабет, 1 тип, наследственность, внешние факторы.*

Abstract: *Type 1 diabetes (insulin-dependent diabetes, juvenile diabetes) is an autoimmune disease of the endocrine system, the main diagnostic feature of which is chronic hyperglycemia - increased blood sugar, polyuria (as a result - thirst), weight loss, excessive or reduced appetite, severe general fatigue of the body, abdominal pain. With a long course of the disease, in the absence of maintenance therapy, the body is poisoned with products of lipid breakdown - often manifested as the smell of acetone from the skin, from the mouth. This article is about type 1 diabetes.*

Key words: *diabetes, type 1, heredity, external factors*

1-toifa diabet rivojlanishining sabablari juda xilma-xil va ko'p qirrali. Olimlar genetik moyillikning mavjudligini etakchi patogen omil deb hisoblashadi. Bir qator nazariyalar ham ilgari surilgan, ularga ko'ra endogen insulin sintezi va sekretsiasining pasayishiga diabetogen qo'zg'atuvchi, tashqi omillar va antigenlarning Langerhans orolchalarining beta hujayralariga ta'siri sabab bo'lishi mumkin.

Irsiyat

1-toifa diabet poligen kasallikdir. Agar ota kasal bo'lsa, bolada 1-toifa diabet rivojlanish xavfi taxminan 5% ni, aka-uka yoki opa-singil kasal bo'lsa, taxminan 8% va onada bo'lsa, taxminan 3% ni tashkil qiladi.

Agar bitta egizak kasal bo'lsa, ikkinchisining kasal bo'lish ehtimoli 40-50% ni tashkil qiladi. Ba'zi tadkikotlar diabet rivojlanish xavfini 80-86% deb hisoblashadi.

50 dan ortiq genlar 1-toifa diabet rivojlanish xavfi bilan bog'liq. Lokuslarning joylashishiga yoki kombinatsiyasiga qarab, ular dominant yoki resessiv bo'lishi mumkin. Eng kuchli gen IDDM1 6-xromosomada MHC II sinf mintaqasida, 6p21 bo'yash hududida joylashgan. Ushbu genning ba'zi variantlari 1-toifa uchun gistomuvofiqlik xususiyatlarini pasaytirish xavfini oshiradi. Bunday variantlarga DRB1 0401, DRB1 0402, DRB1 0405, DQA 0301, DQB1 0302 va DQB1 0201 kiradi, ular Shimoliy Amerikada yevropalik va yevropaliklarda keng tarqalgan. Ba'zi variantlar ham himoya (himoya) hisoblanadi.

Tashqi omillar

1-toifa diabetning etiologiyasida atrof-muhit omillari ham muhim rol o'ynaydi.

Bir xil genotipli bir xil egizaklar bir vaqtning o'zida 30-50% hollarda diabetdan aziyat chekishadi.

Turli mamlakatlarda Kavkaz irqi vakillari orasida kasallikning tarqalishi o'n baravar farq qiladi. Qandli diabet bilan kasallanish darajasi past bo'lgan hududlardan 1-toifa diabet bilan kasallanish yuqori bo'lgan hududlarga ko'chib o'tgan odamlar o'z mamlakatida qolganlarga qaraganda tez-tez uchrab turishi kuzatildi.

Viruslar

Bir nazariyaga ko'ra, oshqozon osti bezi hujayralariga otoimmün reaksiya bu hujayralarni yuqtirgan viruslar tomonidan qo'zg'atiladi. Coxsackie va rubella viruslarining ta'siriga shubha qilingan, ammo aniq dalillar keltirilmagan.

Diabetogen kimyoviy moddalar

Ilgari antibiotik sifatida ishlatilgan va hozirda metastatik oshqozon osti bezi saratonini davolashda qo'llaniladigan streptozotsin me'da osti bezi beta hujayralari uchun juda zaharli bo'lib, hayvonlarda o'tkazilgan tajribalarda bu hujayralarga zarar etkazish uchun ishlatilgan.

Qo'shma Shtatlarda 1976-1979 yillarda ishlatilgan kalamush zahari "Pyrinuron" ("Pyriminil", "Vacor"), hali ham ba'zi mamlakatlarda qo'llaniladi, oshqozon osti bezi beta hujayralarini tanlab zararlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Internet resurslar:

<https://yuz.uz/>

<https://gepamed.uz/>

<https://slideplayer.gr/>

<https://daryo.uz/>